

ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA YASHIL ENERGIYANI JORIY ETISH

Ass.Aminova Naima Umar qizi¹, dots. Berdiyeva Dilfuza Axatovna²

¹SDVMCHBU Toshkent filiali “Iqtisodiyot, buxgalteriya hisobi va audit”
kafedrasining assistenti

²Toshkent arxitektura-qurilish universiteti dotsenti

doi.org/10.5281/zenodo.15471524

Annotatsiya: Ushbu maqolada qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va ularning samaradorligini oshirish masalalari uy-joy fondini boshqarish kontekstida ko‘rib chiqiladi. Alternativ energiya manbalarini joriy etishni hisobga olgan holda, uy-joy fondi boshqaruvining xalqaro tajribasi tahlil qilinadi. Ushbu ikkita yo‘nalishning o‘zaro uyg‘unligi va ularning energiya samaradorligini, ekologik barqarorlikni va uy-joy qurilishi sohasidagi iqtisodiy foydani oshirishga ta'siri o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: qayta tiklanadigan energiya, muqobil manbalar, uy-joy fondi, boshqaruv tizimi, jahon amaliyoti, energiya samaradorligi, yashil texnologiyalar.

Annotation: This article examines the use of renewable energy sources and ways to increase their efficiency in the context of housing fund management. The international experience of housing management, considering the introduction of alternative energy sources, is analyzed. The focus is on the synergy of these two aspects and their impact on improving energy efficiency, environmental sustainability, and economic benefits in the housing construction sector.

Keywords: Renewable energy, Alternative energy sources, Housing stock, Management system, Global practices, Energy efficiency, Green technologies.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы использования возобновляемых источников энергии и повышения их эффективности в контексте управления жилищным фондом. На основе внедрения альтернативных источников энергии анализируется международный опыт в сфере управления жилищным фондом. Исследуется взаимосвязь между возобновляемой

энергетикой и системой управления, а также их влияние на повышение энергетической эффективности, экологическую устойчивость и экономическую выгоду в области жилищного строительства.

Ключевые слова: возобновляемая энергия, альтернативные источники, жилищный фонд, система управления, международный опыт, энергетическая эффективность, зеленые технологии.

KIRISH. Global energiya ta'minoti va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari hozirgi kunda dunyo miqyosida muhim ahamiyatga egadir. Qayta tiklanadigan va muqobil energiya manbalaridan foydalanish, ayniqsa uy-joy fondini boshqarishda samaradorlikni oshirishda katta rol o'ynaydi. Bunday energiya manbalarini uy-joy fondiga joriy etish, nafaqat ekologik holatni yaxshilashga yordam beradi, balki iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi. Ushbu maqolada muqobil energiya manbalarining uy-joy fondi boshqaruvidagi samaradorligini oshirishga qaratilgan asosiy yo'llar va ularning ob'ektiv zarurligi ko'rib chiqiladi.

Muqobil energiya manbalaridan foydalanish holati dunyo bo'ylab qayta tiklanadigan energiya manbalariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalari, masalan, quyosh, shamol, geotermal energiya va biomassa, nafaqat energiya ta'minotini diversifikatsiya qilish, balki iqlim o'zgarishlarini kamaytirishga ham yordam beradi.

Materiallar va usullar. Ushbu bo'limning maqsadi oddiy va to'g'ridan-to'g'ri tarzda nima qilinganligi, ma'lumotlar qanday tahlil qilinganligi taqdim etilmoqda. Germaniya va Daniya kabi mamlakatlar qayta tiklanadigan energiya manbalarini uy-joy fondiga keng joriy etishda katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Bu tajriba, qayta tiklanadigan energiya manbalarining samaradorligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda yuqori darajadagi muvaffaqiyatni ko'rsatadi.

Uy-joy fondi boshqaruvida samaradorlikni oshirish-muqobil energiya manbalarini uy-joy fondida joriy etish samaradorlikni oshirishning asosiy yo'lidir. Uy-joy fondi boshqaruvida qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish bir necha jihatdan samaradorlikni oshiradi, jumladan:

- *Texnologik yondashuvlar:* Quyosh panellari, shamol turbinalari, issiqlik nasoslari, energiya saqlovchi qurilish materiallari va aqlli yoritish tizimlari uy-joylarning energiya samaradorligini oshiradi
- *Energiya tejash:* Muqobil energiya manbalarini uy-joy fondiga joriy etish orqali energiya iste'moli kamayadi va energiya tejashga erishiladi.
- *Energiyani qayta ishlash:* Uy-joy fondi boshqaruvida qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish energiyani qayta ishlashni ta'minlaydi. Bu, masalan, quyosh energiyasidan foydalanish va quyosh batareyalarini o'rnatish orqali amalga oshiriladi.

Xorijda, ayniqsa G'arbiy Yevropa va AQShda, uy-joy mulkdorlari uyushmasi tashkil etiluvchi (biznikiga o'xshash shakl - uy-joy mulkdorlari shirkati mavjud) turarjoy binosi - kvartiralarining birgalikda egalik qilish modeli keng tarqalgan. Bugungi kunda uy-joy mulkdorlari boshqaruvining xorijiy modellari turarjoylarni sotib olish, egalik qilish va ulardan foydalanishning huquqiy va iqtisodiy jihatlari yuqori darajada tartibga solinadi va birinchi navbatda fuqarolarning manfaatlarini hisobga oladi. Hozirda jahonning aksariyat mamlakatlari kabi O'zbekistonda ham bozor munosabatlari sharoitida bozor mexanizmlari elementlari amal qilinmoqda. Ma'lumki, bozor mexanizmlarining o'z talablari mavjud bo'lib, talablarga rioya qilmaslik kompaniyani raqobatbardosh qilmaydi. Agar muhokama qiladigan tashkilotning noto'g'ri xatti-harakati uy egalariga zarar yetkazsa, binolarning xavfsiz ishlashi uchun boshqaruvchi tashkilotlarning mas'uliyati sug'urtalanishi kerak, bu ko'pchilik Yevropa mamlakatlarida keng tarqalgan. Ammo bizda bu borada faoliyat yurituvchi sug'urta kompaniyalari faoliyatlari talab darajasida emas. Boshqaruv tashkilotining raqobatbardoshligi ularning kasbiyligi, moliyaviy barqarorligi, uy-joy fondini boshqarishda tajriba va professional standartlarga rioya etish bo'yicha sertifikatlarning mavjudligi bilan tasdiqlanishi kerak. Fransiyada sindikat asosan boshqaruvchi kompaniyasi tomonidan boshqariladi, bunda tuman hokimi tomonidan beriladigan maxsus mulkni boshqaruvchi karta, shuningdek, uning professional fuqarolik javobgarligini sug'urta qilish to'g'risidagi guvohnoma bo'lishi kerak.

Xulosa: Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va uy-joy fondi boshqaruvining integratsiyasi bugungi kunda ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Xalqaro tajriba, masalan, Germaniya va Daniyada qayta tiklanadigan energiya manbalarini uy-joy fondiga joriy etish jarayonlarining muvaffaqiyatini ko'rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. International Energy Agency (IEA). (2022). *World Energy Outlook 2022*. International Energy Agency.
2. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). (2020). *Housing and Renewable Energy: Policy and Implementation in Sustainable Development*. United Nations Economic Commission for Europe.
3. International Energy Agency (IEA). (2022). *Energy Efficiency in Housing and Buildings*. International Energy Agency.
4. Uy-joy fondi moliyaviy boshqaruvi mexanizmi samaradorligini oshirish Dilfuza Axatovna Berdieva 2022/3/25
5. Uy-joy fondini boshqarishni yanada rivojlantirish va turar joylarga xizmat ko'rsatish bozori Д.А Бердиева Экономика и финансы (Узбекистан), 44-51
6. "The integration of renewable energy in residential buildings has shown significant reductions in carbon emissions and energy costs" (Danish Energy Agency, 2020).
7. "Energy efficiency measures, such as insulation and energy-efficient appliances, can lead to up to 50% reduction in residential energy consumption" (McKinsey & Company, 2021).